

İlkokul Öğrencilerinin Okuldaki Mutluluk Düzeyleri

Happiness Levels of Primary Scholl Students at Scholl

Seval Okutan¹ Ali Gürol² Cansu Yıldırım³ Zafer Uğraş⁴

¹ Okul Müdür Yardımcısı, MEB, Ankara, Türkiye Orcid No: 0009-0002-4165-3799

² Okul Müdürü, MEB, Ankara, Türkiye Orcid No: 0009-0007-1870-016X

³ Okul Müdür Yardımcısı, MEB, Ankara, Türkiye Orcid No: 0009-0005-3890-9134

⁴ Okul Müdürü, MEB, Ankara, Türkiye Orcid No: 0009-0007-1108-1239

ÖZET

Bu çalışmanın amacı; ilkokul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmada mevcut durumun belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırma nicel bir araştırma olup betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi Ankara ili Etimesgut ilçesinde eğitim-öğretim gören ilkokul öğrencileri, araştırmanın örneklemini ise evrenden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilmiş 320 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Gündoğan ve Akar (2019) tarafından geliştirilen "İlkokul Öğrencileri İçin Okulda Mutluluk Ölçeği" ve demografik bilgilerin belirlenmesi amacıyla araştırmanın amacına uygun ve araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışmada katılımcıların okulda mutluluk düzeylerinin demografik özelliklere göre değişip değişmediğini bulmak için Levene's Testi, Bağımsız Gruplar İçin Mann Whitney-U Testi ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucu ilkokul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Bununla beraber katılımcıların okulda mutluluk düzeylerinin yaş, sınıf, anne çalışma durumu ve baba çalışma durumu değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde değişmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Öğrenci, Mutluluk

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the happiness levels of primary school students at school. The research is intended to determine the current situation. The study hereby/It is a quantitative research and a descriptive survey model is used. The population of the research consists of primary school students studying in the Etimesgut district of Ankara in the 2021-2022 academic year, and the sample of the research consists of 320 primary school students selected from the population by simple random sampling method. In the research, the "Happiness Scale at School for Primary School Students" developed by Gündoğan and Akar (2019) and the "Personal Information Form" developed by the researcher in accordance with the purpose of the research were used in order to determine the demographic information. SPSS 20.0 package program were used for the analysis of the data in the research. In the study, Levene's Test, Mann Whitney-U Test and Kruskal Wallis-H test were used for independent groups to find out whether the participants' happiness levels at school changed according to demographic characteristics. As a result of the findings, it was observed that there was a statistically significant difference between the happiness levels of primary school students and the gender variable in school. However, it was concluded that the happiness levels of the participants in school did not change statistically significantly according to age, class, maternal working status and father working status variables.

Keywords: Primary School, Student, Happiness

GİRİŞ

Eğitim sisteminin en önemli girdisi olan çocuklar, öncelikle ebeveynleri ve yakın çevreleri tarafından verilen informal eğitimle; sonrasında ise formal eğitim ve toplumsal ilişkilerle gelişerek hayata hazırlanmaktadır. Tüm eğitimciler ve psikologlar, çocuğun ilk yaşantılarının, karşılaştığı sorunların, çevresindeki insanlarla olan ilişkilerin niteliğinin, onun bütün hayatı boyunca davranışlarını, tavırlarını ve tutumunu etkilediğini ve bu sebeple hayatının ilk 5-6 yılının gelişim ve ruh sağlığı açısından büyük önem taşıdığı noktasında görüş birliğine varmışlardır (Kantarcioglu, 1998, Akt; Gündoğan, 2019).

Araştırmalar çocukluk döneminde edinilen deneyimlerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişim ve işlevsellik yönünden önemli olduğunu göstermektedir. Çocukların temel ihtiyaçlarını doğru olarak karşılamayı öğrenmeleri, sağlıklı bir hayat sürmelerinde önemli bir rol oynamaktadır (Baltaş, 2003).

Citation: Okutan, S., Gürol, A., Yıldırım, C. & Uğraş, Z. (2024), "İlkokul Öğrencilerinin Okuldaki Mutluluk Düzeyleri", International QMX Journal, 3(1), 333-341. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Evde ailelerin, okulda öğretmenlerin temel hedefleri arasında mutluluk düzeyi yüksek, hayata pozitif bakan, her zaman yapıcı kararlar veren bireyler yetiştirebilmektir. Çocukluk döneminde arttırılan mutluluk yetişkinlik dönemlerinde hayata karşı olumlu bakış açısına ve çocukların çevreleriyle olumlu etkileşim halinde bulunmasını sağlamaktadır (Sapsağlam,2021, s.214).

Çocukların mutluluk düzeyinin artması hayata olumlu bakmalarını ve çevrelerindekiyle olumlu etkileşim kurmalarını, sağlamaktadır. Mutluluğun veya yaşam doyumunun azalması çocuklarda okul başarısının düşmesi, arkadaş ilişkilerinin zayıflaması, yalnızlık, depresyon, madde bağımlılığı, gibi birçok durumla ilişkilendirilebilmektedir (Yücel ve Vogt Yuan, 2015 Akt; Demiriz, Ulutaş 2016).

Kişi için mutluluk, ilk farkına varılan temel ve olması gereken en önemli duyguların başında gelmektedir. Özellikle bebeklik ve çocukluk çağında hissedilen mutluluk duygusu kişinin sosyal hayatının en temel taşlarından birisidir. Mutluluk sadece tek bir bilimin değil psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi alanların üzerinde çalıştığı önemli bir kavramdır. Aristoteles'e göre; tüm insanlar mutluluğu arar ve mutluluk insan yaşamının ereğidir (Akt. Büyükdüvenci, 1993, s.41).

Kişinin çocukluk yıllarında mutluluk doyumunun azalması akademik başarısızlık, depresyon, sosyal hayatta uyumsuzluk, zararlı alışkanlıklara neden olabilmektedir. Çocuklar evlerinde olduğu kadar okul içerisinde de mutlu bir birey olarak yetiştirilmelidir. İnsanlığın varoluşundan itibaren eğitim tüm zamanların vazgeçilmez olgularından biri olmuştur. İnfomal olarak başlayan eğitim süreç içerisinde formal hale gelerek insanlık için önemli bir vazife haline gelmiştir. Toplumları oluşturan kişilerin eğitimi, içerisinde bulunduğu toplumun ilerlemesinde çok önemli bir rol üstlenmiştir (Döş,2013, s.268).

Eğitim; sistemli, planlı ve düzenli bir şekilde okullarda yürütülür. Okulların, toplum tarafından benimsenmesi, toplumun sorunlarını çözmesi ve beklentilerini karşılaması gerekmektedir. Toplumu oluşturan kişilerin çeşitli maddi ve manevi beklentileri olmakla beraber tüm bu beklentilerin hepsinin veya bir kısmının karşılanması kişileri mutlu etmektedir. Mutlu olmak dolaylı bir beklenti gibi görülmektedir; fakat insanların en büyük beklentisi farkında olmasa da mutlu olmaktır. Belki de en büyük isteğimiz ve çabamız mutlu yaşayabilmek (Saribaş, Babadağ, 2015).

Okullar öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal becerileri kazanmalarında gittikçe artan bir öneme sahiptir. Dolayısıyla, 21. yüzyılda okulların öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini karşılaması gibi bir ihtiyacı oluşmaktadır (Waters, 2011 Akt; Güngör, 2017).

Günümüzde ilerleyen teknoloji ve kolay ulaşılabilirlik ile isteklerin daha da artması özellikle çocuklarda bir memnuniyetsizliğe, saldırganlığa ve mutsuzluğa yol açmaktadır. Ebeveynlerin hayatın içerisinde geçmiş yıllara göre daha fazla rol alması da kişilerin çocukluktan itibaren bazen nedeni bilinen bazen ise nedensiz bir mutsuzluk yaşamalarına neden olabilmektedir. Kabul edilme ve onaylanma çocukluk çağından itibaren kişilerin kendilerine olan saygılarını arttırmakla beraber, çevrelerinde bulunan kişiler ile de samimi, sıcak ve olumlu ilişkiler oluşturmasını ve geliştirmesini sağlamaktadır (Gülcan ve Bal, 2014,).

Koşulsuz sevgi gören çocuk "tek" ve "özel" olduğunu bilerek mutlu olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. İlkokul öğrencilerinin okulda buldukları süre içerisinde ve sonrasında mutluluk düzeyleri ilerleyen yıllarda hem sosyal hayatlarını hem de akademik kariyerlerini büyük oranda etkilemektedir. Daha çocukluk yıllarında okula mutsuz, isteksiz gelen bir çocuk ilerleyen yıllarda da bu mutsuzluğu ve isteksizliği sürdürebilmektedir. İlkokul öğrencilerinin okuldaki mutluluklarının en önemli paydaşları arasında sınıf öğretmenleri ve arkadaşları gelmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin yaşı, sosyo-ekonomik durumu, sınıfı ve başka değişkenlerde okuldaki mutluluk düzeyini etkilemektedir. (Balak, 2017)

Hayatın merkezinde mutluluk vardır. Mutluluk, erdemlerle kazanılacak, iyi ve güzel bir hayatı öngörmektedir. Mutluluk, hazdan, ahlaktan ve her şeyin orta noktasında bulunmaktan ibarettir (Kırbıyık, 2012 Akt; Döş, 2013).

Mutluluk insanın kendisini iyi hissetmesi, hayattan keyif alması, neşelenme, doyma, ısınma, sağlıklı bir hayat sürme, özgürlük, huzurlu bir aile ortamı, sevmek sevilme, yaşadığı anın değerini bilme şeklinde tanımlanmaktadır. Mutlu insan neşelidir, hareketlidir ve onun içten bir gülüşü vardır (Gökdemir, Dumludağ, 2011 Akt; Döş, 2013).

Mutlu öğrenci; daima öğrenmeye açık, sosyal ne istediğini ve nerede ne yapmasını bilen bir bireydir.

Bu araştırmanın amacı; ilkökul öğrencilerinin okuldaki mutluluk düzeylerinin incelenmesidir.

Araştırmanın problemi “İlkokul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeyleri ne düzeydedir?” şeklinde belirlenmiş olup alt problemler şu şekildedir:

İlkokul öğrencilerinin okuldaki mutluluk düzeyi nedir?

İlkokul öğrencilerinin okuldaki mutluluk düzeyi cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterir mi?

İlkokul öğrencilerinin okuldaki mutluluk düzeyi sınıf düzeyi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterir mi?

İlkokul öğrencilerinin okuldaki mutluluk düzeyi yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterir mi?

İlkokul öğrencilerinin okuldaki mutluluk düzeyi anne çalışma durumu değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterir mi?

İlkokul öğrencilerinin okuldaki mutluluk düzeyi baba çalışma durumu değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterir mi?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada 2021-2022 eğitim – öğretim yılında Ankara ili Etimesgut ilçesinde eğitimlerine devam eden ilkökul öğrencilerinin mutluluk düzeyleri ve mutluluk düzeylerinin demografik değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği belirlenmek istenmektedir.

Araştırmada; mevcut durumun belirlenmesine uygun çalışmalar yapılmıştır. Araştırma nicel bir araştırma olup betimsel tarama modeli kullanılmıştır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Bu araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara ili Etimesgut ilçesine bağlı ilkökullarda öğrenim gören ilkökul öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise evrenden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 320 öğrenci oluşturmaktadır. Bu yöntem, her bir örnekleme aynı oranda seçilme olasılığı verir ve basit seçkisiz örnekleme yönteminde evrendeki tüm birimler aynı ve herhangi bir koşula bağlı olmayan bir şansa sahiptir (Büyüköztürk, 2020). Hesaplamalar sonucuna göre 22094 kişilik evreni temsil edebilecek örneklem sayısının en az 377 olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada ise Ankara ili Etimesgut ilçesinden ancak 320 kişi örnekleme dahil edilebilmiştir.

Veri Toplama Aracı

İlkokul öğrencilerinin okuldaki mutluluk düzeylerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada veriler, iki bölüm olacak şekilde veri toplama aracı ile toplanmıştır. Veri toplama aracının ilk bölümünde demografik değişkenlerin bulunduğu kişisel bilgi formu, ikinci bölümde ise Gündoğan ve Akar (2019) tarafından geliştirilen ilkökul öğrencilerinin okuldaki mutluluk düzeylerini ortaya çıkaracak “İlkokul Öğrencileri İçin Okulda Mutluluk Ölçeği” bulunmaktadır.

Verilerin Analizi

Araştırma sonucunda okulda mutluluk ölçeğinden elde edilen veriler SPSS 20.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışanın birinci araştırma sorularının cevabını bulmak için betimsel istatistik yöntemi kullanılmıştır. İlkokul öğrencilerinin okulda mutluluk ölçeği ve “okulda mutluluk”, “okulda mutsuzluk” olarak alt boyutlarının normal dağılım gösterip göstermediğini belirleyebilmek için çarpıklık katsayıları hesaplanmıştır. -1 ve + 1 arasında değerlere sahip olup normal dağılım gösteren veriler için parametrik testlerden bağımsız örnekler t-testi ve ANOVA; normal dağılıma sahip olmayanlar da ise non parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis uygulanmıştır. Katılımcıların okulda mutluluk düzeyleri ve alt boyutlarının 2 kategorili olan cinsiyet, anne çalışma durumu ve baba çalışma durumu değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını saptamak için normal dağılıma sahip olan verilerde t-testi uygulanırken, normal dağılıma sahip olmayan verilerde Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Katılımcıların okulda mutluluk düzeyleri

ve alt boyutlarının 2’den fazla kategorili olan sınıf düzeyi ve yaş değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını saptamak için normal dağılıma sahip verilerde ANOVA uygulanırken normal dağılıma sahip olmayan veriler de Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Araştırma sorularında parametrik / parametrik olmayan testlerin hangisinin kullanılacağını belirlemek için Levene’s homojenlik testi uygulanmıştır bu testin sonucuna göre karar verilmiştir.

BULGULAR

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Yapılan bu araştırmanın birinci alt problemi; ilkökul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeylerinin saptanmasıdır. Katılımcıların okulda mutluluk düzeyleri ortalamaları her madde için ayrı ayrı ve ölçek geneli tabloda belirtilmiştir.

Tablo 1:İlkökul Öğrencilerinin Okulda Mutluluk Düzeyleri

Sıra	Maddeler	\bar{x}	ss
OM1	Okul açılışın diye sabırsızlanıyorum	2,72	0,50
OM2	Bir an önce tatil bitsin, okul başlasın istiyorum	2,51	0,59
OM3	Hep okulda olmak istiyorum	2,50	0,61
OM4	Derslerde kendimi mutlu hissediyorum	2,76	0,49
OM5	Okulda kendimi kötü hissediyorum.	2,73	0,47
OM6	Okul sıkıcı ve mutsuz bir yerdir	2,88	0,38
OM7	Okuldayken eve gitme hayali kuruyorum	2,54	0,57
OM8	Okula gitme düşüncesi bile beni mutsuz ediyor	2,83	0,46
OM9	Okulda kendimi mutsuz hissediyorum	2,82	0,41
	Genel	2,70	0,33

Tablo 1. ’de yer alan bulgular incelendiğinde ilkökul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir ($\bar{x}=2,70$). Ölçekte “1. Hiçbir zaman (1,00-1,66), Bazen (1,67- 2,33), 3. Her zaman (2,34-3,00) biçiminde tanımlanmıştır. Katılımcıların okulda mutluluk düzeyi olan 2,70 değeri “Her zaman” aralığına denk gelmektedir. Araştırmaya katılan öğrenciler en çok “Okul sıkıcı ve mutsuz bir yerdir.” maddesine ($\bar{x}=2,88$), en az ise “Hep okulda olmak istiyorum”($\bar{x}=2,50$) maddesine katıldıklarını belirtmişlerdir.

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Okulda mutluluk ölçeğinin genel boyutu, “okulda mutluluk” ve “okulda mutsuzluk” alt boyutlarının cinsiyet değişkeni sonuçları tabloda gösterilmiştir

Tablo 2: İlkökul Öğrencilerinin Okulda Mutluluk Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Mann Whitney-U Testi Sonuçları

Boyut	Kategori	N	S.O	S.T	U	p	Eta-Kare
Okulda Mutluluk	KIZ	174	170,92	29739,50	8975,50	0,00	0,06
	ERKEK	135	134,49	18155,50			
Okulda Mutsuzluk	KIZ	176	164,24	28906,00	10078,00	0,02	0,02
	ERKEK	133	142,77	19989,00			
Genel Mutluluk Düzeyi	KIZ	177	171,14	30291,50	9356,50	0,00	0,04
	ERKEK	135	137,31	1835,50			

Tablo 2.’de bulunan sonuçlara göre öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından; okulda mutluluk (U=8975,50; p<,05), okulda mutsuzluk (U=10078,00; p<,05) boyutlarına ait dağılımlar ile genel mutluluk düzeyleri dağılımı (U=9356,50; p<,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farkın ölçeğin genel boyutu, “okulda mutluluk” ve “okulda mutsuzluk” alt boyutlarının kız öğrenciler lehine olduğu görülmüştür.

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Öğrencilerin okulda mutluluk düzeylerinin yaş değişkenine göre istatistiksel anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik ölçeğin tümü için, okulda mutluluk ve okulda mutsuzluk alt boyutları analizi için non-parametrik test Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Belirtilen analizler tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 3: İlkokul Öğrencilerinin Okulda Mutluluk Düzeylerinin Yaş Değişkenine Kruskal Wallis – H Testi Sonuçları

Boyut	Kategori	N	S.O	sd	X ²	P
Okulda Mutluluk	6-7 Yaş	26	140,63			
	8-9 Yaş	227	159,66	2	2,55	0,27
	10 ve Üzeri Yaş	56	142,79			
Okulda Mutsuzluk	6-7 Yaş	26	123,79			
	8-9 Yaş	227	159,89	2	4,62	0,09
	10 ve Üzeri Yaş	56	149,67			
Genel Mutluluk Düzeyi	6-7 Yaş	27	128,89			
	8-9 Yaş	229	161,92	2	4,03	0,13
	10 ve Üzeri Yaş	56	147,64			

Tablo 3.'de yapılan Kruskal Wallis-H sonucunda ilkokul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeylerinin yaş değişkenine göre; okulda mutluluk ($X^2=2,55$; $p>,05$), okulda mutsuzluk($X^2=4,62$; $p>,05$) ve genel mutluluk düzeyi($X^2=4,03$; $p>,05$) boyutları ve ölçeğin genel boyutu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Öğrencilerin okulda mutluluk düzeylerinin sınıf değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılması gereken analiz tekniğine karar vermek için homojenlik testi olan Levene's testi yapılmıştır. Sonuçlar tabloda verilmiştir.

Tablo 4: İlkokul Öğrencilerinin Okulda Mutluluk Düzeylerinin Sınıf Değişkenine Kruskal Wallis – H Testi Sonuçları

Boyut	Kategori	N	S.O	sd	X ²	p
Okulda Mutluluk	2. Sınıf	95	159,05			
	3.Sınıf	154	155,97	2	0,54	0,76
	4.Sınıf	61	148,79			
Okulda Mutsuzluk	2. Sınıf	94	156,71			
	3.Sınıf	155	159,95	2	1,96	0,37
	4.Sınıf	61	142,32			
Genel Mutluluk Düzeyi	2. Sınıf	95	160,43			
	3.Sınıf	157	157,95	2	0,62	0,73
	4.Sınıf	61	149,22			

Tablo 4.'de yapılan Kruskal Wallis-H sonucunda ilkokul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeylerinin sınıf değişkenine göre; okulda mutluluk ($X^2=0,54$; $p>,05$), okulda mutsuzluk($X^2=1,96$; $p>,05$) ve genel mutluluk düzeyi($X^2=0,62$; $p>,05$) boyutları ve ölçeğin genel boyutu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Öğrencilerin okulda mutluluk düzeylerinin anne -baba çalışma durumu değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılması gereken analiz tekniğine karar vermek için homojenlik testi olan Levene's testi yapılmıştır. Sonuçlar tabloda verilmiştir.

Tablo 5: İlkokul Öğrencilerinin Okulda Mutluluk Düzeylerinin Anne Çalışma Durumu Değişkenine Mann Whitney-U Testi Sonuçları

Boyut	Kategori	N	S.O	S.T	U	p
Okulda Mutluluk	ÇALIŞIYOR	104	147,43	15333,00	9873,00	0,26
	ÇALIŞMIYOR	205	158,84	32562,00		
Okulda Mutsuzluk	ÇALIŞIYOR	103	159,12	16389,00	10185,00	0,54
	ÇALIŞMIYOR	206	152,94	31506,00		
Genel Mutluluk Düzeyi	ÇALIŞIYOR	104	150,83	15686,50		
	ÇALIŞMIYOR	207	158,60	32829,50	10226,50	0,46

Tablo 5.'de bulunan sonuçlara göre öğrencilerin anne çalışma durumu değişkeni açısından; okulda mutluluk ($U=9873,00$; $p>,05$), okulda mutsuzluk ($U=10185,00$; $p>,05$) boyutlarına ait dağılımlar ile genel mutluluk düzeyleri dağılımı ($U=10226,50$; $p>,05$) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir.

Tablo 6: İlkokul Öğrencilerinin Okulda Mutluluk Düzeylerinin Baba Çalışma Durumu Değişkenine Mann Whitney-U Testi Sonuçları

Boyut	Kategori	N	S.O	S.T	U	p
Okulda Mutluluk	ÇALIŞIYOR	285	152,42	44009,50	3254,50	0,68
	ÇALIŞMIYOR	24	161,90	3885,50		
Okulda Mutsuzluk	ÇALIŞIYOR	286	156,40	44731,50	2887,50	0,29
	ÇALIŞMIYOR	23	137,54	3163,50		
Genel Mutluluk Düzeyi	ÇALIŞIYOR	288	157,06	45234,50	3293,50	0,69
	ÇALIŞMIYOR	24	149,73	3593,50		

Tablo 6.'da bulunan sonuçlara göre öğrencilerin baba çalışma durumu değişkeni açısından; okulda mutluluk ($U=3254,50; p>.05$), okulda mutsuzluk ($U=2887,50; p>.05$) boyutlarına ait dağılımlar ile genel mutluluk düzeyleri dağılımı ($U=3293,50; p>.05$) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir.

SONUÇ

Yapılan araştırma sonucu elde edilen verilere göre ilkokul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeyleri 3'lü likert tipi ölçekte en yüksek düzeye sahip olan "Her Zaman" ifadesine karşılık gelmektedir. Ölçeğin "okulda mutluluk" alt boyutu incelendiğinde ise ölçeğin geneli ile benzerlik göstermekte ve "Her Zaman" ifadesine karşılık gelmektedir. Ölçeğin diğer alt boyutu olan "okulda mutsuzluk" maddelerinin düzeltilmiş haliyle yine ölçeğin geneli ve "okulda mutluluk" alt boyutu ile benzerlik göstermekte ve "Her Zaman" ifadesine karşılık gelmektedir. Bu sonucu göz önüne alarak ilkokul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeylerinin yüksek olduğu ifade edilebilir.

Toplum içerisinde mühim vazifeleri yerine getiren okullar; toplumun benimsediği, toplum tarafından kabul görmüş olan, toplumun isteklerine olumlu cevap verebilen ve toplumun sonuna kadar desteğini birer kurum olmalıdır. Döş (2013) tarafından yapılan çalışmada, öğrencilerin okulun vazgeçilmez bir parçası olduğu ve öğrencilerin okullarını sevmeleri ve okuldan memnun olmalarının önemi üzerinde durulmaktadır. Tabii öğrencilerin okul mutluluğunu sağlayabilmek için yerine getirilmesi gereken çeşitli etmenler bulunmaktadır. Bu etmenleri sıralamak gerekirse; okulun idari ve fiziki yapısı, öğretmenlerin ve idarecilerin öğrencilere karşı olan davranış ve tutumları, okul içi sosyal faaliyetler diyebiliriz. Tüm bu faktörler sağlıklı bir şekilde yerine getirilirse öğrencilerin okul mutluluğu sağlanmış olmaktadır. Öğrencilerin okullarını sevmeleri çok önemlidir. Okulunu sevmeyen bir öğrenci kendisini o okula ait hissetmez ve eğitim hayatı boyunca çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalır.

Araştırma sonucunda, ilkokul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeyleri hem ölçeğin tümü hem de "okulda mutluluk" ve "okulda mutsuzluk" alt boyutları için cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Bu fark kız öğrenciler lehine bulunmuştur. Gülcan ve Bal (2014), tarafından genç yetişkinlerle yapılmış olan çalışmada da kız öğrencilerin mutluluk puanları ile erkek öğrenci mutluluk puanları arasında fark bulunmuştur. Kız öğrencilerin mutluluk puanlarının daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda, ilkokul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeyleri yaş değişkeni açısından incelendiğinde ölçeğin tümü ve "okulda mutluluk", "okulda mutsuzluk" alt boyutları için istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerinin büyük çoğunluğunu 8-9 yaş öğrencileri oluşturmaktadır. 6-7 yaş, 10 ve üzeri yaş öğrencilerine göre 8-9 yaş öğrencilerinin okulda mutluluk oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Okula yeni başlayan bir öğrenci, daha önce olumsuz bir yaşantısı bulunmuyorsa okula mutlu devam etmektedir. Fakat yaşanmış herhangi olumsuz bir olay veya durum bu mutluluğu tam tersi haline getirebilmektedir. Kimi zaman uygulanan yanlış stratejiler çocukların yaşları büyüdükçe okula karşı olumsuz bir tutum sergilemelerine neden olabilmektedir.

Araştırma sonucunda, ilkokul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeyleri sınıf değişkeni açısından incelendiğinde ölçeğin tümü ve "okulda mutluluk", "okulda mutsuzluk" alt boyutları için istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Yapılan çalışmalarda "okulda mutluluk" alt boyutu için 2. sınıf öğrencilerinin okulda daha mutlu olduğu, bir diğer alt boyut olan "okulda mutsuzluk" maddelerinin düzeltilmiş hali için ise 3. sınıf öğrencilerinin mutluluk durumlarının yüksek olduğu ve son olarak ölçeğin tümü için 2. sınıf öğrencilerinin diğer sınıflara nazaran okulda daha mutlu oldukları sonuçları elde edilmiştir.

Araştırma sonucuna göre; öğrencilerin anne çalışma durumu değişkeni açısından, okulda mutluluk, okulda mutsuzluk boyutlarına ait dağılımlar ile genel mutluluk düzeyleri dağılımı istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Ölçeğin “okulda mutluluk” alt boyutu ve genel mutluluk düzeyi için anne çalışmadığı durumda çocukların mutluluk oranları daha fazla olarak belirlenmiştir. “Okulda mutsuzluk” alt boyutu için ise tam tersi bir sonuç söz konusudur. Çalışan anne çocuklarının mutluluk düzeyleri daha fazladır.

Araştırmada bulunan sonuçlara göre öğrencilerin baba çalışma durumu değişkeni açısından; okulda mutluluk, okulda mutsuzluk boyutlarına ait dağılımlar ile genel mutluluk düzeyleri dağılımı istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. “Okulda mutsuzluk” alt boyutu ve ölçeğin genel mutluluk düzeyi için baba çalıştığı durumda çocukların mutluluk durumlarının yüksek olduğu sonucu elde edilirken; “okulda mutluluk” alt boyutu için ters bir durum söz konusu olmuştur.

Tartışma

Araştırmaya katılan öğrencilerin okulda mutluluk düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonuç göz önüne alınarak ilkökul öğrencilerinin okul mutluluklarının yüksek düzeyde olmakla beraber bu düzey daha ileri bir boyuta taşınabilmelidir. Demiriz ve Ulutaş'ın (2016) yapmış oldukları çalışmada okul öncesinden başlayarak çocukların okuldaki mutluluk düzeylerinin artırılması gerektiği vurgulanmakla beraber azalan mutluluğun artan bir davranış bozukluğuna yol açtığı belirtilmiştir. Asıcı ve İkiz (2019) tarafından yapılmış olan çalışmada da okulda mutlu olan öğrencilerin akademik olarak başarılı olduğu, okulda mutsuzluk yaşayan öğrencilerin ise çeşitli davranış problemleri bulunduğu, ikili ilişkilerde problem yaşadığı ve akademik başarısızlıklar gibi bir takım uyum sorunları bulunduğu belirlenmiştir.

İlkokul öğrencileri yaş olarak hayatlarında yaşanan yeni durumlara kolay uyum sağlayabilmektedir. Bu durum unutulmadan öğrenciler için olumlu yaklaşımlar ve davranışlar benimsenmelidir. Mutluluk kavramı eğitim kurumlarında okul mutluluğu olarak isimlendirilmiştir. Okul mutluluğunun; bir aile olarak düşünülen öğretmen-öğrenci-yönetici bileşenlerinin birbirleriyle sürekli bir ilişki halinde oldukları kurumun durumun etkilemesi söz konusu olmaktadır. Bir eğitim kurumu olan okulların mutlu öğrenciler yetiştirmesi öğretmenlerin mutluluk seviyeleri ile de ilişkili olmaktadır (Özgenel ve Bozkurt, 2020). Özgenel ve Bozkurt'a (2020) göre; mutlu bir okul öğrenci açısından bakıldığında zaman; akademik başarı, sosyal ilişkilerin sağlıklı olması, yaşamdan alınan doyum ve kendini gerçekleştirme gibi olumlu durumlara yaratırken, öğretmen açısından bakıldığında ise; olumlu sosyal ilişkiler kurma, mesleki doyum, eğitime inanma ve motivasyon becerileri konusunda öğretmenleri ileri taşımaktadır.

Eğitmcilerin, okul yöneticilerinin ve anne-babaların en önemli görevleri arasında öğrencilerin okulda yaşadıkları mutluluk anlarının sayılarını artırabilmektir. Eryılmaz'ın (2021) yapmış olduğu çalışmada ise anne- baba ile geçirilen kaliteli zamanın öğrencinin üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilmiştir. Hem annenin hem babanın çok yoğun tempoda çalışması ve çocuğuna yeterince zaman ayıramaması çocuğun mutsuzluğuna neden olabilmektedir. Yapılan araştırma da özellikle anne çalışma boyutu ele alındığında annesi çalışmayan öğrencilerin daha mutlu oldukları sonucu elde edilmiştir. Çankaya ve Meydan (2018) tarafından yapılmış olan çalışmada ergenlik dönemi okul mutluluk düzeyinde cinsiyetin anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç ilkökul öğrencileri üzerinde yapılan çalışma ile benzerlik göstermemektedir. İlkokul öğrencileri mutluluk düzeylerinde kız öğrenciler lehine bir sonuç ortaya çıkmıştır. Mutluluk ile ilgili yapılan çeşitli araştırmalarda cinsiyet değişkeni büyük yaş grupları için belirleyici bir değişken değil iken bazı çalışmalarda ise küçük yaş grupları için cinsiyet değişkeni belirleyici olabilmektedir. Ülkemizde üniversiteye devam eden gençlerle yapılan bir çalışmada ise cinsiyetin mutluluk ile bir ilişkisi bulunmadığı; fakat sınıf düzeyi değişkeninin anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusu elde edilmiştir. İlk sınıflara nazaran son sınıfların okul mutluluğunun daha yüksek olduğu sonucu görülmüştür. (Şahin, Aydın, Sarı, Kaya ve Pala, 2012). İlkokul öğrencileri ile yapılan bu çalışmada ise sınıf düzeyi değişkeninin mutluluğu yordayıcı bir etkisi bulunmamıştır.

Yapılan çalışmalar göz önüne alındığında mutlu bir okul hayatının başlayabilmesi için çocuğun her şeyden önce mutlu bir aile içerisinde büyümesi gerekmektedir. Aileler bu konuda yeterince bilgi sahibi olmalıdır. Her çocuğa kendi çağının gerektirdiği gibi davranılmalı ve büyümeleri sağlanmalıdır. İlgili anne-baba ile büyüyen çocuklar okul yaşamları da dahil hayatlarında daima başarıya ulaşabileceğine inanan bireyler olmuştur. Çeşitli değişkenlerin mutluluk üzerine etkileri olmakla beraber Eryılmaz'a

(2021) göre; kişilik özellikleri %50, demografik değişkenler %10 ve amaç yönelimli aktiviteler ise %40 mutluluk üzerinde etkilidir. İlkokul öğrencilerinin okuldaki mutluluk düzeylerini artırma adına olumsuz yaşamışlıkları en aza indirmek, öğrencilerin kendilerini ait hissedebilecekleri kurumlar oluşturmak ve öğrencileri hayata en doğru şekilde hazırlamak büyük önem arz etmektedir.

ÖNERİLER

Uygulayıcılara Yönelik Öneriler

- ✓ İlkokul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeylerinin yüksek olduğu; fakat farklı değişkenler konusunda ilkökul öğrencilerini destekleyici ve motive edici etkinliklere daha fazla yer verilmelidir.
- ✓ Kız öğrencilerin okulda daha mutlu oldukları görülmüş olmakla beraber tüm ilkökul öğrencileri için okul mutluluğunu artırmaya yönelik çalışmalar yaptırılarak ileriki eğitim sürecinde öğrencilerin okullarını seven, kendilerini oraya ait hisseden, başarılı ve özverili bireyler olarak yetiştirilmesi sağlanmalıdır.
- ✓ Okullar öğrencilerin daha fazla sosyalleşebilecekleri, gerçek hayata yakın, ulaşılabilir ve anlaşılabilir bilgilerin aktarılacağı kurumlar haline getirilmelidir.
- ✓ Okullarda, özellikle ilkökullarda gereksiz ders yükü azaltılarak çocukların dönemsel ihtiyaçlarına önem veren uygulamalar yapılmalıdır.
- ✓ Öğrencilerin okulda buldukları saatler yeniden düzenlenmeli, daha küçük yaşlardan itibaren okuldan soğumalarının önüne geçilmelidir.
- ✓ Yapılacak çalışmaların merkezinde öğrenci bulunmalı, öğretmen-veli ve okul idaresi birbiri ile sürekli bir iletişim ve etkileşim halinde bulunarak, öğrencinin faydasına olacak adımlar atılmalıdır.
- ✓ Öğretmen yaklaşımının bu yaş dönemi için önemi her zaman göz önünde bulundurulmalı ve gerekli görüldüğü takdirde öğretmenler hizmet içi eğitimler ile davranış bozukluğu olan, akademik benliği zayıf ve mutsuz öğrenciler için bilgilendirilmelidir.

Araştırmacılara Yönelik Öneriler

- ✓ Yapılan araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yapılması planlanan başka çalışmalarda karma yöntem veya nitel yöntem kullanılabilir.
- ✓ Bu araştırma ilkökul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeylerini belirlemek ve sonuçlara dayalı değerlendirmede bulunmak amacıyla yapılmıştır. Eğitimin diğer kademelerinde de okulda mutluluk düzeylerini artırabilmek adına konunun genelleştirilmesi için çalışmalar artırılarak devam edilebilir.
- ✓ Bu çalışma devlet okullarında eğitim gören 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Çalışma özel okulda eğitimlerine devam eden öğrenciler ile de yapılabilir.
- ✓ İlkokul öğrencilerinin okulda mutluluk düzeyleri üzerinde etkisi olan başka değişkenleri belirleyebilmek için araştırmanın demografik soruları farklılaştırılıp, genişletilebilir.
- ✓ Yapılan araştırma sonuçlarının doğruluğunun sağlanabilmesi için daha farklı boyutları içeren bir çalışma yapılabilir.
- ✓ Bu araştırma Ankara ili Etimesgut ilçesi ile sınırlıdır. Araştırma farklı illerde ve ilçelerde tekrar yapılabilir.

KAYNAKÇA

Akın, A. Uysal, R. & Çitemel, N. (2013). Çocukluk dönemi mutluluk/huzur anıları ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26(1), 71-80.

Bal, P. N. & Gülcan, A. (2014). Genç yetişkinlerde iyimserliğin mutluluk ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi. *Asya Öğretim Dergisi*, 2(1 (ÖZEL)), 41-52.

Büyükdüvenci, S. (1993). Aristoteles'te Mutluluk Kavramı.

Cır, K. (2020). Çocukların ve Ebeveynlerinin Mutluluk ve Umut Düzeylerinin Karşılaştırılması.

Demiriz, S. ve Ulutaş, İ. (2016). Çocuklar ne kadar mutlu? bazı değişkenlere göre çocuklarda mutluluğun belirlenmesi. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 7(1), 16-24.

Düzgün, O. (2016). Ortaokulda görev yapmakta olan öğretmenlerin mutluluk düzeyleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı.

Doğan, T., Sapmaz, F., & Çötök, N. A. (2013). Öz-eleştiri ve mutluluk. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 21(1), 391-400.

Döş, İ. (2013). Mutlu okul. *Eğitim ve Bilim*, 38(170)

Eryılmaz, A. ve Ercan, L. (2016). Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 4(36), 139-151.

Eryılmaz, A. (2021). Herkes için mutluluğun başucu kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Güngör, A.(2017).Eğitimde pozitif psikolojiyi anlamak. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 15(2), 154-166.

Kangal, A. (2013). Mutluluk üzerine kavramsal bir değerlendirme ve Türk hane halkı için bazı sonuçlar. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(44), 214-233.

Sapsağlam, Ö. Karabulut, R., & Ekici, İ. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi*, 5(1), 209-227.

Tuzgöl Dost, M. (2005). Öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 3(23), 103-111.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü (2005).